

**PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP STRES PADA REMAJA
DI YAYASAN SOSIAL JAKARTA TIMUR**

Aisyah Nabilah Farhanah

(10521060)

Dr. Caecillia Widi Pratiwi, SE., Akt., MM., MSi., CA

Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma

Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Depok, 16424, Indonesia
aisyahnlha@gmail.com

ABSTRAK

Remaja di yayasan sosial Jakarta Timur merupakan kelompok usia yang rentan, umumnya berusia antara 12 hingga 21 tahun, yang kerap menghadapi beragam tantangan emosional dan psikologis akibat latar belakang keluarga yang tidak stabil, kehilangan orang tua, atau kondisi sosial yang kurang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dukungan sosial terhadap stres pada remaja di yayasan sosial Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur Orphanage Adolescents Stress Scale (OASS) untuk mengukur variabel stres dan alat ukur Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) untuk mengukur variabel dukungan sosial. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dan kriteria sampel adalah remaja di yayasan sosial Jakarta Timur berusia 12 - 21 tahun. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana yang dilakukan dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 25 for windows.

Kata Kunci: Dukungan sosial, stres, remaja di yayasan sosial Jakarta Timur

PENDAHULUAN

Remaja merupakan kelompok usia yang sedang mengalami transisi perkembangan menuju kedewasaan, yang ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, dan sosial (Steinberg, 2022). Pada masa ini, individu rentan mengalami tekanan psikologis akibat tuntutan lingkungan dan pencarian identitas diri. Kerentanan ini akan meningkat ketika remaja tidak memperoleh dukungan sosial yang memadai dari keluarga, teman sebaya, atau pengasuh (Gautam & Xia, 2025). Kondisi tersebut sering dialami oleh remaja yang tinggal di yayasan sosial karena mereka menghadapi situasi psikososial yang lebih kompleks dibandingkan remaja yang hidup bersama keluarga (Dewi & Lestari, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Sosial (2019), terdapat lebih dari 100.000 anak yang tinggal di hampir 5.000 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di seluruh Indonesia, dengan jumlah terbesar berada di wilayah padat penduduk seperti Jakarta Timur. Yayasan sosial berfungsi sebagai wadah perlindungan dan pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah, namun lingkungan ini juga dapat menimbulkan tekanan emosional karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya perhatian individual (Rotinsulu, 2025).

Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Sosial Dharma Kasih (2025) mengungkapkan bahwa sebagian anak mengalami stres akibat kesulitan beradaptasi dengan peraturan yayasan, yang ditunjukkan melalui perilaku agresif, kelelahan emosional, serta coping yang maladaptif.

Menurut teori stres transaksional Lazarus dan Folkman (1984), stres muncul ketika individu menilai tuntutan lingkungan melebihi kemampuan coping yang dimiliki. Dalam konteks remaja di yayasan sosial, keterbatasan dukungan emosional dan sosial membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan psikologis yang dapat berujung pada depresi (Rasman & Nurdian, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa remaja yatim piatu memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan remaja dari keluarga utuh (Duraisamy et al., 2023; Nurhayati et al., 2022).

Salah satu faktor penting yang dapat mengurangi stres adalah dukungan sosial. Dukungan sosial mencakup bantuan emosional, informasional, dan instrumental yang diterima individu dari jaringan sosialnya (Cohen & Hoberman, 1983; Drageset, 2021). Dukungan yang memadai mampu meningkatkan rasa aman dan membantu individu mengelola tekanan emosional (Harahap et al., 2024; Wilson, Weiss, & Shook, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan sebagai buffer terhadap stres, memperkuat resiliensi, serta menurunkan risiko depresi pada remaja (Putri, Setyowibowo, & Purba, 2022; Murniasih & Irvan, 2023).

Selain itu, dukungan sosial yang kuat terbukti memperkuat rasa aman psikologis dan menurunkan stres psikososial sehari-hari (Anisa et al., 2024). Remaja yang memiliki hubungan positif dengan teman sebaya dan pengasuh cenderung memiliki regulasi emosi yang lebih baik dan tingkat stres yang lebih

rendah (Costa et al., 2022; Letkiewicz et al., 2023). Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk stres, menurunkan harga diri, dan memengaruhi kesehatan mental remaja di yayasan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dukungan sosial terhadap stres pada remaja di yayasan sosial Jakarta Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Stres

Stres merupakan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia, reaksi fisik yang terjadi ketika seseorang terkena tekanan, ancaman, atau situasi perubahan yang muncul dari dalam dirinya (Mukthar, 2021). Menurut Folkman (2020) stres psikologis merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan ketika suatu peristiwa dianggap mengancam kesejahteraan dan menuntut respons psikologis, fisiologis atau perilaku untuk dapat diatasi. Stres sebagai keadaan emosional negatif yang muncul ketika individu menilai bahwa tuntutan atau tekanan yang dihadapi melebihi kapasitas coping atau sumber daya yang dimilikinya (Zimmer-Gembeck, 2022). Stres muncul ketika individu memersepsikan situasi eksternal yang berpotensi membahayakan sebagai ancaman yang melebihi kapasitas dirinya, dimana persepsi terhadap ancaman dan kemampuan pribadi memicu respons stres psikologis dan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung dan sekresi hormon stres (Parnes & Pagano, 2022).

Rahman (2009) mengelompokkan aspek-aspek stres ke dalam empat bagian utama yang

merujuk pada teori stres transaksional yang dikembangkan oleh Lazarus dan Folkman (1984) berikut:

- a. Gejala emosional
adalah gejala stres yang berkaitan dengan keadaan psikis atau mental, misalnya; gelisah atau cemas, sedih, merasa jiwa dan hati berubah-ubah, gugup, dan mudah tersinggung.
- b. Gejala intelektual
Stres berdampak pada kerja intelek. Gejala ini berkaitan dengan pola pikir seseorang, misal; susah berkonsentrasi atau memusatkan pikiran, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, dan daya ingat menurun.
- c. Gejala interpersonal
adalah gejala stres yang mempengaruhi hubungan subyek dengan orang lain di dalam maupun di luar rumah, misal; kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah menyalahkan orang lain, atau menyerang orang dengan kata-kata.
- d. Gejala fisik
adalah gejala stres yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi tubuh dari seseorang, seperti; sakit kepala, sulit tidur, banyak melakukan kekeliruan dalam kerja.

Dukungan Sosial

Drageset (2021) mendefinisikan dukungan sosial sebagai proses pemberian bantuan psikologis maupun material melalui hubungan interpersonal yang bertujuan untuk membantu individu dalam menghadapi tekanan atau stres. Mansur, dkk (2020) menjelaskan dukungan sosial sebagai bentuk

bantuan yang bersumber dari relasi interpersonal dalam lingkungan sosial tertentu, yang mampu menumbuhkan perasaan dihargai, diperhatikan, dan dicintai pada individu penerima. Dukungan sosial merupakan bentuk interaksi antarmanusia yang mencakup pemberian bantuan emosional, informasional, instrumental, serta evaluatif (*Appraisal*) dalam konteks hubungan sosial.

Cohen dan Hoberman (1983) mengembangkan instrumen pengukuran untuk konsep dukungan sosial yang terdiri dari empat dimensi, yang dikenal sebagai ISEL. Adapun ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Appraisal Support*
Dukungan dalam bentuk saran dan informasi yang mencakup umpan balik, masukan, serta kesempatan untuk berbagi masalah pribadi dengan tujuan menemukan solusi bersama.
- b. *Tangible Support*
Dukungan yang bersifat material, seperti memberikan atau meminjamkan uang, barang, maupun makanan.
- c. *Belonging Support*
Dukungan yang berupa kehadiran orang lain yang dapat diandalkan untuk melakukan aktivitas bersama, sehingga menimbulkan perasaan menjadi bagian dari suatu kelompok sosial.

Remaja

Menurut Hedegaard dan Edwards (2023) masa remaja merupakan tahap perkembangan di mana kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang, pencarian identitas diri berlangsung dalam

konteks kegelisahan psikologis, dan individu mulai merancang arah hidupnya menuju kedewasaan. Masa remaja sebagai fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang ditandai oleh perubahan signifikan dalam aspek fisik, psikologis, serta kematangan fungsi seksual individu (Hafsah & Safitri, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan skala dukungan sosial dari Cohen, Mermelstein, Kamarck, dan Hoberman (1985) yaitu *Interpersonal Support Evaluation List* (ISEL) 12, dan skala stres dari Amira Hassan Abd-ALFatah, Hamdy Nageeb El-Tallawy, Hekmat Ibrahim Abd El-Karim, dan Marzoka Abd-Al Aziz Gadallah (2017) yaitu *Orphanage Adolescents Stress Scale* (OASS). Pengukuran skala dalam penelitian ini menggunakan skala *Rating Scale* dengan 4 pilihan jawaban. Adapun karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki dan perempuan di yayasan sosial wilayah Jakarta Timur dengan rentang usia 12–21 tahun. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas Skala Stres

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada skala stres dengan nama *Orphanage Adolescents Stress Scale* (OASS) didapatkan nilai koefisien reliabilitas *Cronbach alpha* sebesar 0,956 yang

berarti bersifat reliabel karena bernilai $\geq 0,70$.

Tabel 1. Reliabilitas Skala Stres

Skala	Cronbach alpha	Jumlah Aitem	Keterangan
Stres	0,956	28	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada skala dukungan sosial dengan nama *Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)* didapatkan nilai koefisien

reliabilitas Cronbach alpha sebesar 0,848 yang berarti bersifat reliabel karena bernilai $\geq 0,70$.

Tabel 2. Reliabilitas Skala Dukungan sosial

Skala	Cronbach alpha	Jumlah Aitem	Keterangan
Dukungan Sosial	0,848	9	Reliabel

Tabel 3. Uji Hipotesis Skala Stres dan Skala Dukungan Sosial

Variabel	R	R Square	β	F	Sig.	Keterangan
Dukungan sosial dan Stres	0,775	0,601	-0,775	155,270	0,000	Berpengaruh

Berdasarkan hasil pengujian antara variabel dukungan sosial dan stres menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,775 yang tergolong dalam kategori korelasi kuat. Artinya, terdapat hubungan yang erat antara dukungan sosial dan stres. Selain itu, nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,601 mengindikasikan bahwa sebesar 60,1% variasi stres dapat dijelaskan oleh variabel dukungan sosial. Adapun sisanya, yaitu sebesar 39,9%, pengaruh variabel lain di luar penelitian. Hasil koefisien regresi beta (β) sebesar -0,775 menunjukkan bahwa arah hubungan negatif antara dukungan sosial terhadap stres. Semakin besar dukungan sosial yang

diterima, semakin rendah stres yang mereka rasakan. Sebaliknya, rendahnya dukungan sosial cenderung meningkatkan stres yang dialami.

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana juga memperoleh nilai F hitung sebesar (155,270) dengan tingkat atau taraf signifikansi 0,05. Dari hasil F hitung tersebut diketahui bahwa nilai dari F tabel adalah (3,94) dimana F hitung $>$ F tabel. Maka, model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dukungan sosial dan variabel stres. Kemudian, terdapat hasil nilai signifikan 0,000 artinya, memenuhi syarat uji hipotesis yaitu dibawah tingkat atau taraf signifikan ($0,000 <$

0,05). Dengan demikian hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini diterima ($H_a < 0,05$).

Tabel 4. Kategori Stres dan Dukungan sosial

Variabel	Mean Empirik (ME)	Mean Hipotetik (MH)	Standar Deviasi Hipotetik (SD)	Kategori
Stres	65,12	70	14	Sedang
Dukungan sosial	24,24	22,5	4,5	Sedang

Berdasarkan perhitungan kategori pada skala stres diketahui bahwa nilai mean empirik (ME) yaitu sebesar 65,12 dan nilai *mean* hipotetik (MH) yaitu sebesar 70 dengan standar deviasi hipotetik (SD) sebesar 14. Letak mean empirik (ME) pada skala stres berada di antara $56 \leq ME < 84$. Maka, dapat diketahui bahwa remaja di yayasan sosial Jakarta Timur memiliki stres dalam kategori sedang artinya masih mampu menghadapi tekanan dengan baik, meskipun memerlukan usaha lebih untuk tetap berfungsi dan beradaptasi secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dari kelima aspek stres yang diteliti, aspek yang paling dominan adalah gejala interpersonal dengan nilai mean sebesar 22,83 yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, responden lebih banyak mengalami gejala stres yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti kehilangan kepercayaan kepada orang lain,

mudah menyalahkan orang lain, atau menyerang orang dengan kata-kata.

Berdasarkan perhitungan kategori pada skala dukungan sosial diketahui bahwa nilai *mean* empirik (ME) yaitu sebesar 24,24 dan nilai mean hipotetik (MH) yaitu sebesar 22,5 dengan standar deviasi hipotetik (SD) sebesar 4,5. Letak mean empirik (ME) pada skala dukungan sosial berada di antara $18 \leq ME < 27$. Maka, dapat diketahui bahwa remaja di yayasan sosial Jakarta Timur memiliki dukungan dalam kategori sedang artinya individu memang merasakan adanya dukungan sosial, tetapi dukungan tersebut belum merata, belum konsisten, dan belum cukup kuat untuk membantu mereka sepenuhnya dalam menghadapi tekanan hidup.

Dalam penelitian ini, menggunakan tiga dimensi dukungan sosial. Dimensi yang paling dominan adalah *belonging support*, ditunjukkan oleh pernyataan “Kalau saya mau makan bersama, pasti ada yang mau nemenin saya” yang mendapat respons sangat setuju terbanyak yaitu 31 responden. Hal ini

menunjukkan bahwa remaja di yayasan sosial Jakarta Timur merasakan dukungan yang berupa kehadiran orang lain yang dapat diandalkan untuk melakukan aktivitas bersama, sehingga menimbulkan perasaan menjadi bagian dari suatu

kelompok sosial. Namun, dominasi satu dimensi saja belum mencerminkan dukungan sosial yang utuh, karena dua dimensi lainnya belum terpenuhi secara optimal.

Tabel 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Σ	%	Mean Empirik Stres	Kategori Stres	Mean Empirik Dukungan sosial	Kategori Dukungan sosial
12 – 15 tahun	37	35,23	58,89	Sedang	25,54	Sedang
16 – 18 tahun	27	25,71	65,15	Sedang	24,56	Sedang
19 – 21 tahun	41	39,04	70,73	Sedang	22,88	Sedang

Responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok yaitu mulai dari usia 12–15 tahun, 16–18 tahun, dan 19–21 tahun, memiliki stres dan dukungan sosial berada kategori sedang. Ketika individu memasuki masa remaja, mereka mulai mengalami tekanan dari berbagai tuntutan perkembangan seperti pencarian identitas diri, penyesuaian terhadap lingkungan sosial, dan tekanan akademik.

Salah satu tugas perkembangan penting pada masa remaja adalah membentuk kemandirian emosional dan sosial, serta menjalin hubungan yang lebih luas di luar keluarga. Studi yang dilakukan oleh Yendork dan Somhlaba (2015) di Ghana menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan cenderung memiliki persepsi dukungan sosial yang lebih tinggi dari teman sebaya

dibandingkan dengan dukungan keluarga, dan berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kecemasan dan gejala depresi. Selain itu, menurut Permatasari (2021) juga menemukan bahwa dukungan sosial dari lingkungan panti berperan dalam membentuk keterbukaan diri remaja, yang dapat berkontribusi terhadap regulasi stres.

Ketika remaja menghadapi tekanan atau stres, mereka akan cenderung mencari sumber daya atau strategi untuk mengatasi kondisi tersebut, salah satunya adalah dengan memanfaatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Meskipun tidak berada pada tingkat tinggi, dukungan sosial tetap berkontribusi dalam meredakan emosi negatif seperti kecemasan, ketegangan, dan rasa tidak berdaya, sehingga membantu

remaja menjaga stabilitas psikologis (Anisa, Geraldo & Wijaya 2024).

Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Gender

Gender	Σ	%	Mean Empirik Stres	Kategori Stres	Mean Empirik Dukungan sosial	Kategori Dukungan sosial
Perempuan	64	60,13	66,13	Sedang	24,25	Sedang
Laki-laki	41	39,04	63,56	Sedang	24,24	Sedang

Responden dalam penelitian ini secara deskriptif terbagi menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan memiliki stres dan dukungan sosial dalam kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa perempuan cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan emosi dan lebih aktif membangun kedekatan interpersonal, terutama dengan teman sebaya maupun pengurus. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Dewi dan Zulkarnain (2022) mengungkap bahwa dukungan dari teman sebaya dan pengasuh lebih efektif dalam mereduksi stres pada remaja perempuan di panti asuhan dibandingkan remaja laki-laki, di mana perempuan cenderung menerapkan strategi coping emosional yang lebih adaptif melalui kebiasaan mencari dukungan atau berbagi dengan orang terdekat.

Demikian, dukungan sosial yang lebih tinggi pada perempuan bukan hanya hasil dari struktur relasi sosial yang lebih erat, tetapi juga refleksi dari kecenderungan mereka untuk membentuk keterhubungan

emosional yang lebih kuat, yang menjadi penyangga utama dalam menghadapi stres di yayasan sosial Jakarta Timur yang penuh keterbatasan. Hal ini berarti, meskipun ada upaya untuk membangun kedekatan interpersonal dan saling mendukung, kadang responden masih menghadapi keterbatasan dalam pengungkapan emosi dan pencarian bantuan, sehingga stres masih dapat dirasakan namun tidak dalam intensitas yang parah. Sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa dukungan sosial yang memadai namun tidak maksimal masih dapat membantu individu dalam mengelola stres dengan strategi coping yang adaptif, walaupun efektivitasnya lebih rendah dibandingkan dukungan sosial yang tinggi atau sangat tinggi (Sucitayasa, 2025; Dewi & Zulkarnain, 2022).

Tabel 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Status

Status	Σ	%	Mean Empirik Stres	Kategori Stres	Mean Empirik Dukungan sosial	Kategori Dukungan sosial
Yatim	65	61,90	63,92	Sedang	24,83	Sedang
Piatu	12	11,42	67,92	Sedang	23,33	Sedang
Dhuafa	28	26,66	66,71	Sedang	23,29	Sedang

Responden penelitian ini terdiri dari tiga kelompok yaitu yatim, piatu, dan dhuafa memiliki stres dan dukungan sosial pada kategori sedang. Kelompok ini secara teoritis menghadapi faktor stresor yang lebih kompleks, mulai dari kesedihan akibat kehilangan orang tua, tantangan ekonomi, hingga proses adaptasi dengan kehidupan di yayasan sosial. Namun, stres yang tidak berada pada level tinggi menunjukkan adanya mekanisme ketahanan (*resilience*) dan adaptasi. Seperti yang diungkapkan oleh Larson dan Ham (1993), masa remaja pada dasarnya adalah periode dengan stres yang "sedang namun meresap", dan hal ini tampaknya juga berlaku bagi remaja di yayasan sosial yang telah berhasil mengelola tantangan spesifik mereka ke dalam tingkat yang dapat dikelola.

Kategori dukungan sosial yang sedang justru menjadi kunci dalam memahami fenomena ini. Meskipun mereka kehilangan dukungan primer dari orang tua kandung, lingkungan yayasan sosial menyediakan sebuah sistem dukungan pengganti yang terstruktur. Dukungan dari pengasuh, teman sebaya sesama penghuni

yayasan, dan pihak pengelola yayasan bertindak sebagai faktor penyangga (*buffer*) yang signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam teori Cohen dan Wills (1985).

Hal ini dapat mencerminkan bahwa kondisi kehilangan ibu (piatu) atau latar 60 belakang ekonomi (dhuafa) mendorong individu untuk mencari dan menerima dukungan sosial yang lebih intens, baik secara emosional maupun instrumental. Didukung oleh penelitian Arianti dan Isnaeni (2023) menemukan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan dan memiliki dukungan sosial dalam tingkat tinggi cenderung mengalami depresi yang lebih ringan atau bahkan tidak sama sekali, menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam menurunkan tekanan psikologis remaja dalam kondisi keterbatasan relasi keluarga inti.

Sejalan dengan itu, Zhang, dkk (2022) menunjukkan bahwa intervensi kelompok dapat memperkuat persepsi dukungan dan menurunkan stres, dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam persepsi dukungan sosial maupun stres dalam konteks sosial yang stabil.

Tabel 8. Deskripsi Responden Berdasarkan Domisili

Domisili	Σ	%	Mean Empirik Stres	Kategori Stres	Mean Empirik Dukungan sosial	Kategori Dukungan sosial
Cakung	32	30,47	60,09	Sedang	24,91	Sedang
Ciracas	9	8,57	84,56	Tinggi	22,33	Sedang
Cipayung	19	18,09	68,00	Sedang	24,26	Sedang
Duren sawit	14	13,33	61,71	Sedang	24,29	Sedang
Jatinegara	6	5,71	59,17	Sedang	27,67	Tinggi
Kramat Jati	11	10,47	55,55	Rendah	26,27	Sedang
Makassar	5	4,76	80,60	Sedang	19,60	Sedang
Pasar Rebo	8	7,61	70,13	Sedang	21,00	Sedang
Pulogadung	1	1,05	68,00	Sedang	26,00	Sedang

Berdasarkan hasil analisa deskriptif dari stres berdasarkan domisili remaja di yayasan sosial diperoleh bahwa wilayah Cakung, Cipayung, Duren Sawit, Jatinegara, Makasar dan Pasar Rebo berada dalam kategori sedang, yang menunjukkan bahwa remaja di wilayah ini mengalami stres dalam kadar yang masih dapat dikelola. Sementara itu, remaja di Ciracas berada dalam kategori tinggi, yang mengindikasikan adanya tekanan psikologis yang lebih besar dibandingkan wilayah lain, sedangkan wilayah Kramat Jati justru menunjukkan stres rendah.

Berdasarkan hasil analisa deskriptif dari dukungan sosial menurut domisili, diketahui bahwa wilayah Cakung, Duren Sawit, Jatinegara dan Kramat Jati berada dalam kategori tinggi, sementara wilayah Ciracas, Cipayung, Makassar dan Pasar Rebo memiliki tingkat dukungan sosial dalam kategori sangat tinggi dan wilayah pulogadung

memiliki tingkat dukungan sosial sedang. Remaja di wilayah Ciracas menunjukkan stres yang tinggi, meskipun berada di lingkungan dengan dukungan sosial yang sangat tinggi. Kondisi ini dapat mencerminkan situasi di mana tekanan hidup yang tinggi, baik karena beban akademik, masalah relasional, maupun keterbatasan fasilitas tidak sepenuhnya dapat ditekan hanya dengan adanya dukungan sosial, terutama jika bentuk dukungan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis individu. Menurut penelitian oleh Scent dan Ibikunle (2023) yang menyatakan bahwa meskipun tekanan hidup tinggi dialami oleh remaja di panti asuhan, ketersediaan bantuan dari LSM dan komunitas lokal secara signifikan meningkatkan rasa keberdayaan mereka. Hal ini sejalan dengan Lesmana (2013), stres yang dialami remaja panti asuhan berkaitan erat dengan harga diri dan kesejahteraan psikologis, yang dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan termasuk kondisi tempat tinggal dan dukungan sosial. Menurut penelitian oleh Khasanah, Prihartanti, & Marwanto (2020) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap optimisme masa depan remaja di panti asuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang negatif antara dukungan sosial dan stres pada remaja di yayasan sosial Jakarta Timur. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan sosial maka semakin rendah stres pada remaja di yayasan sosial Jakarta Timur. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial maka semakin tinggi stres pada remaja di yayasan sosial Jakarta Timur.

SARAN

1. Bagi Remaja di yayasan sosial Jakarta Timur

Hal ini dapat menjadi acuan bagi remaja untuk menyadari pentingnya membangun hubungan sosial yang positif dan saling mendukung, baik dengan teman sebaya maupun dengan pengurus di yayasan. Remaja perlu lebih aktif dalam mencari serta memanfaatkan sumber-sumber dukungan sosial yang ada di sekitar mereka. Dukungan

sosial yang kuat tidak hanya mampu mengurangi tekanan psikologis, tetapi juga meningkatkan rasa aman, penerimaan diri, dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Salah satu cara konkret untuk menjaga kestabilan emosi adalah dengan mengatur aktivitas harian secara seimbang, seperti melibatkan diri dalam kegiatan kelompok, belajar bersama, atau sekadar berbagi cerita dengan teman dekat.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap kondisi psikologis remaja, khususnya mereka yang tinggal di yayasan sosial. Hal ini dilakukan untuk mendorong tindakan atau inisiatif kolektif dalam membantu menciptakan lingkungan sosial yang suportif dan inklusif, guna menurunkan stres pada remaja. Misalnya, masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan sosial atau menjadi relawan yang terlibat dalam aktivitas pembinaan dan pendampingan remaja. Opsi lainnya yang dapat dilakukan untuk mendukung kesejahteraan mental remaja adalah dengan menyediakan ruang atau kegiatan yang bersifat rekreatif dan edukatif, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri dan

membangun hubungan sosial yang positif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti atau membahas lebih mendalam mengenai variabel maupun faktor-faktor lain yang turut memengaruhi stres pada remaja di yayasan sosial Jakarta Timur. Penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya berfokus pada dukungan sosial, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti strategi koping, pengalaman traumatis, kualitas keterikatan emosional, serta kondisi lingkungan sosial di dalam yayasan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan responden, misalnya dengan membandingkan remaja yang tinggal di yayasan sosial dengan remaja yang tinggal bersama keluarga inti, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika stres pada remaja dari berbagai latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

Amira Hassan Abd-ElFatah, A., El-Tallawy, H. N., Abd El-Karim, H. I., & Gadallah, M. A. A. (2017). *Orphanage Adolescents Stress Scale (OASS)*. Cairo: Faculty of Psychology, Cairo University.

Anisa, W. W., Geraldo, M., & Wijaya, E. (2024). *The role of social support on subjective well-being*

in adolescents. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i12.355>.

Cohen, S., & Hoberman, H. M. (1983). *Positive events and social supports as buffers of life change stress*. *Journal of Applied Social Psychology*, 13(2), 99–125.

Cohen, S., Mermelstein, R., Kamarck, T., & Hoberman, H. M. (1985). *Measuring the functional components of social support*. In I. G. Sarason & B. R. Sarason (Eds.), *Social support: Theory, research and applications* (pp. 73–94). Springer.

Costa, D. S., Pereira, A. I., Leal, T., & Simões, A. (2022). *Parent–adolescent relationships and emotion regulation in orphanages: A mediational model*. *Child Indicators Research*, 15(3), 1121–1134.

Dewi, R., & Lestari, N. (2020). *Kesehatan psikologis remaja panti asuhan di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 19(1), 14–25.

Dewi, F., & Zulkarnain, N. (2022). *Pengaruh dukungan teman sebaya terhadap stres pada remaja perempuan di panti asuhan*. *Jurnal Psikologi Empati*, 9(2), 115–126.

Drageset, J. (2021). *Social support, coping, and mental health: A systematic review*. *Journal of*

- Health and Social Behavior*, 62(3), 221–239.
- Duraisamy, S., et al. (2023). *Stress, anxiety, and depression among orphan adolescents: A comparative study. International Journal of Adolescent Psychology*, 11(2), 45–53.
- Folkman, S. (2020). *Stress: Appraisal and coping*. In M. D. Gellman (Ed.), *Encyclopedia of Behavioral Medicine*. Springer.
- Gautam, S., & Xia, M. (2025). Parental support and emotional resilience among adolescents: A cross-cultural study. *Asian Journal of Psychology*, 17(1), 67–80.
- Harahap, A., Lestari, P., & Rini, D. (2024). Social support as emotional regulation among adolescents during social adversity. *Jurnal Psikologi Humanika*, 12(1), 33–44.
- Hafsah, S., & Safitri, D. (2023). *Perubahan psikologis masa remaja: Kajian perkembangan dan implikasinya. Jurnal Pendidikan Psikologi Indonesia*, 7(1), 20–29.
- Hedegaard, M., & Edwards, A. (2023). *Children, families and communities: Developing relationships in changing contexts*. Routledge.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Letkiewicz, A. M., et al. (2023). Quality of peer relationships and depressive symptoms from adolescence to early adulthood. *Journal of Youth and Adolescence*, 52(5), 935–948.
- Mukthar, M. (2021). *Manajemen stres dan kesehatan mental*. Yogyakarta: Deepublish.
- Murniasih, D., & Irvan, A. (2023). Social support and resilience in adolescents from divorced families. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 9(2), 122–132.
- Nurhayati, A., et al. (2022). Dampak psikologis anak yatim di Desa Saohiring terhadap dukungan sosial komunitas. *Jurnal Psikologi Islam*, 14(1), 78–87.
- Parnes, D., & Pagano, P. (2022). Physiological stress responses and psychological resilience. *Stress & Health Journal*, 38(4), 550–562.
- Permatasari, D. (2021). Hubungan dukungan sosial dengan keterbukaan diri remaja panti asuhan. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 10(2), 110–118.
- Putri, D., Setyowibowo, F., & Purba, M. (2022). Peran dukungan sosial terhadap resiliensi remaja di

- lembaga kesejahteraan sosial anak. *Jurnal Psikologi Sosial dan Budaya*, 8(3), 134–146
- Rahman, M. (2009). *Psikologi stres dan adaptasi individu*. Bandung: Alfabeta.
- Rasman, A., & Nurdian, R. (2020). Stres dan depresi pada remaja: Studi kasus pada anak panti. *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia*, 8(2), 95–104.
- Rotinsulu, D. (2025, Juni 5). Jakarta Timur memiliki lembaga kesejahteraan sosial terbanyak di DKI Jakarta tahun 2024. *ManadoPost.id*.
<https://manadopost.jawapos.com/media/286107/294/jakarta-timur-miliki-lembaga-kesejahteraan-sosial-terbanyak-di-dki-jakarta-tahun-2024/>
- Sucitayasa, D. (2025). Hubungan dukungan sosial dengan strategi coping stres remaja panti. *Jurnal Psikologi Terapan*, 13(1), 55–66.
- Steinberg, L. (2022). *Adolescence* (13th ed.). New York: McGraw-Hill Education
- Wilson, J. M., Weiss, A., & Shook, N. J. (2020). Mindfulness, self-compassion, and social support: Associations with depression, anxiety, and stress during the COVID-19 pandemic. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 31(1–4), 1–17.
- Yendork, J. S., & Somhlaba, N. Z. (2015). Support systems for orphaned children in Ghana: Implications for their emotional adjustment. *Child & Family Social Work*, 20(3), 382–391.
- Zimmer-Gembeck, M. J. (2022). Stress and coping in adolescence: An updated review of research. *Developmental Review*, 65, 101–120.